

К ВОПРОСУ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Султанова Ширин Муротжон кизи

Kimyo International University in Tashkent M.Sc. Theory and Methods of Primary education

Щих ученых в области эстетического МРР-8 R

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11211815>

Аннотация. Данная работа посвящена изучению особенностей эстетического воспитания учащихся начальных классов. Автор анализирует труды ведущих ученых в области эстетического воспитания и приходит к выводу к необходимости в формировании эстетического восприятия, эмоционального отклика и креативного мышления у обучающихся.

Ключевые слова. воспитание, эстетика, восприятие обучение, формирование, учащиеся, вкус, искусство, творчество.

Annotatsiya. Ushbu ish boshlang 'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalash xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Muallif estetik tarbiya sohasidagi yetakchi olimlarning ishlarini tahlil qilib, o'quvchilarda estetik idrok, hissiy munosabat va ijodiy tafakkurni shakllantirish zarur degan xulosaga keladi.

Kalit so'zlar. ta'lim, estetika, idrok, o'rganish, shakllantirish, o'quvchilar, did, san'at, ijodkorlik.

Abstract. This work is devoted to the study of the features of aesthetic education of primary school students. The author analyzes the works of leading scientists in the field of aesthetic education and comes to the conclusion that it is necessary to form aesthetic perception, emotional response and creative thinking among students.

Keywords. education, aesthetics, perception, learning, formation, students, taste, art, creativity.

В период вхождения ребенка в процесс обучения в начальных классах происходит сложный и ответственный этап социализации (6-7 лет). Ребёнок представляет собой в этот период формирующуюся личность с уже сложившейся системой первичных понятий, вкусов, воззрений на окружающую действительность и отношением к ней. Тем или иным, но, несомненно, коренным образом в данном возрасте меняется весь жизненный мир ребёнка, его ежедневный распорядок, меняется степень ответственности, возлагаемая на малыша. Совсем иными становятся требования, предъявляемые к малышу, задачи, которые ему приходится решать мало того что ежедневно, но ещё и самостоятельно.

Можно сказать, что в этом возрасте происходит своеобразный стремительный прыжок индивида из спокойной среды детства во взрослую жизнь с её проблемами, неясностями, постоянными загадками, огорчениями и непредсказуемостью событий.

Исследованию этого жизненного периода человека уделено немало внимания со стороны педагогов, психологов, социологов и других специалистов, имеющих отношение к детской психике и образовательно-воспитательному процессу. Прежде всего, мы должны понимать, что под возрастом 7-11 лет понимается младший школьник, то есть период первоначального школьного обучения.

Возраст 7 - 11 лет, согласно концепции известного психолога и психоаналитика Эрика Эриксона, рассматривается как период передачи ребенку систематических знаний и умений, обеспечивающих приобщение индивида к новой для него, трудовой жизни и

направленных на целевое развитие трудолюбия. Отечественный современный специалист в области педагогической психологии Борис Волков в своей работе «Младший школьник. Как помочь ему учиться» ответственно заверяет, что в настоящее время границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной школе, определяются педагогикой с шести-семи до девяти-одиннадцати лет.

В этот период, по убеждению автора, происходит дальнейшее психофизиологическое и физическое развитие ребенка, гарантирующее ему возможность систематического получения образования в школе.

Лев Семёнович Выготский также обозначает этот возраст, как период начального обучения ребёнка в общеобразовательном учебном учреждении.

Основной характерной чертой обозначенного периода, по мнению автора оригинального направления в детской и педагогической психологии Даниила Борисовича Эльконина, выступает тот факт, что с приходом в школу ребенок приступает к осуществлению общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности под названием «учебная деятельность». Иными словами, малыш покидает пространство, где он исключительно получал знание, и попадает в среду, где знания и умения не только приобретаются, но и оцениваются в зависимости от качества и способности их применения и использования.

Вышесказанное ставит ребёнка в совершенно иную позицию по отношению ко всему окружающему миру, в том числе по отношению к семье, одноклассникам и своим обязанностям.

Исполнение новой, ранее не известной, деятельности, иная позиция в социуме устанавливают все остальные взаимоотношения ребенок-взрослый, ребёнок-сверстник, ребёнок - собственное «Я». То есть, школьник обозначает отношение к себе и постоянно пользуется самооценкой. Эльконин Д.Б. утверждает, что именно в формировании этих новых человеческих позиций и заключается важнейшая воспитательная функция школьного обучения - функция создания и развития достойной личности.

Исходя из утверждений знаменитых психологов, мы можем заключить, что младший школьный возраст есть самый сложный и ответственный этап школьного детства.

Первостепенные достижения данного возраста определены ведущим характером учебной деятельности и во многих моментах являются определяющими для всех последующих немалых лет обучения, так как к выходу из начальной школы ребенок должен научиться «хотеть учиться, уметь учиться», с надеждой смотреть в будущее и, несомненно, верить в свои силы.

Взрослые в процессе осуществления ребёнком этой цели, не должны оставаться сторонними наблюдателями. Их участие не только желательно, но и обязательно. Создание оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка - основная задача всех взрослых, принимающих участие в образовательно-воспитательном процессе на первых этапах обучения ребёнка в школе.

В обозначенный период необыкновенно важна роль социализации ребенка к тем явлениям, которые происходят на данный момент в обществе. Неоценимую роль в формировании личности ребенка младшего школьного возраста играют понятия об эстетической воспитанности.

Эстетическое воспитание есть процесс, согласно точке зрения Бабанского Ю.К., совместной деятельности школьников и педагогов, сконцентрированный на формировании эстетической культуры воспитанников.

Понятие «эстетическое воспитание» неразрывно связано с другим, схожим термином «эстетика», иначе - наука о прекрасном. Эстетическое воспитание подразумевает формирование у ребёнка способности полноценно воспринимать и верно понимать явления прекрасного в действительности и искусстве.

Идеи эстетического воспитания, как известно, зародились в глубокой древности. Однако, как и все ценности, представления о сущности эстетического воспитания, его цели и задачи претерпевали изменения как во времена Аристотеля и Платона, так и в наши дни.

Философы-материалисты Дени Дидро и Николай Чернышевский утверждали, что объектом эстетики как науки является прекрасное. Обозначенная категория и легла в основу системы эстетического воспитания, процесса формирования чувств, в нашем случае, - школьника, в области прекрасного.

В эстетике указанное «прекрасное» непосредственно связано с художественным отражением действительности в чувствах и сознании человека с его способностью понимать прекрасное, следовать ему в жизни и творить его.

В этом контексте сущность эстетического воспитания состоит в организации разнообразной художественно-эстетической деятельности школьников, сконцентрированной на развитие у них способностей многогранного восприятия и классического постижения прекрасного как в жизни, так и в искусстве. На формирование эстетических понятий, идеалов и вкусов, и, несомненно, развитие творческих задатков и дарований в области искусства.

Воспитание эстетической культуры младшего школьника характеризуется следующими моментами в деятельности педагога:

- приобщение к художественным и эстетическим ценностям;
- потребностью и глубиной общения с данными ценностями;
- особенностью взглядов и анализа с точки зрения общечеловеческих ценностей;
- способностью уместного использования образных впечатлений в профессиональной деятельности и во взаимоотношениях с окружающим миром.

Младший школьник, в силу психологических особенностей, необыкновенно восприимчив к красоте в жизни, природе, искусстве и отношениях между людьми.

Итак, к сущности эстетического воспитания младшего школьника мы можем отнести следующие структурные элементы:

- эстетическое образование, закладывающее ценностные и теоретические основы эстетической культуры личности;
- художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и художественно-практическом выражении, формирующее художественную культуру личности в единстве знаний, навыков, вкусов и ценностных ориентации;
- эстетическое самовоспитание и самообразование, направленные на самосовершенствование личности;
- формирование творческих способностей и потребностей личности.

В наше время проблема эстетического воспитания, развития личности, формирования ее эстетической культуры заслуженно признаётся одной из первостепенных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы.

REFERENCES

1. Волосова Т. В. Познавательное развитие дошкольников. Теоретические основы и новые технологии / Т.В. Волосова. – М.: Русское слово – учебник, 2015. – 128 с.
2. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. М., 1989. 560 с.
3. Волков Б.С. Младший школьник: как помочь ему учиться / Б.С Волков М.: Академический Проект, 2004. 144 с.
4. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. М.: Союз, 2006.
5. Выготский Л.С. Педагогика. Собрание сочинений / Л.С Выготский. М., 2002. 368 с.
6. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество 5 изд., стереотип. / В.С. Мухина М.: Издательский центр Академия, 2000. С. 249-345.
7. Фортова Л.К., Горбунова О.А. Сущность эстетического воспитания // Молодой ученый, 2015. № 21. С. 839-8429.
8. Щукина Л.С. Актуальная концепция эстетического воспитания в культурно-образовательной системе: Автореферат на соискан. уч. степ. кандидат культурологии. Саранск, 2006. 166 с.
9. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. 304 с.